

Хуманно отношение при зашеметяване и умъртвяване на риби, стрес – фактори, влияещи върху качеството и безопасността на рибното месо

проф. дн Александър Павлов, д-р Александра Даскалова
Ветеринарномедицински факултет, Тракийски университет

Стара Загора, 2015 г.

Резюме

Хуманното отношение по време на зашеметяване и умъртвяване на риби е област, срещаща значителен научен и практически интерес в последните години. За разлика от бозайниците и птиците, до момента няма строго регламентирани изисквания и критерии, касаещи методите за зашеметяване и умъртвяване на риби, предназначени за човешка консумация. Това се дължи главно на недостига на научни данни, изясняващи в детайли висшата нервна дейност при рибите и способността им да изпитват страх и болка.

Стресът при рибите се развива по сходен с този при сухоземните животни механизъм. Промените, настъпващи в резултат на стрес, зависят главно от силата и продължителността на действие на стресовия фактор. Умерените и кратко действащи стресори обикновено не водят до съществени изменения в организма на рибите, но силните, продължителни и/или повтарящи се стресови фактори могат да причинят тежки последици, като нарушения в имунитета и репродуктивната функция, задържане на развитието и растежа и др. В този контекст, подлагането на рибите на неподходящи предкланични и кланични процедури може да доведе до силна стресова реакция, интензивна мускулна активност и бързо изчерпване на енергийните запаси в мускулите непосредствено преди смъртта. Месото, добито от стресирани риби, често показва промени в протичането на следсмъртните метаболитни процеси, в резултат на което могат да настъпят качествени изменения, сходни с тези при т.нар. „бледо, меко, ексудативно месо“ (PSE) при свине и пуйки, представляващо сериозен проблем в световен мащаб.

В допълнение, редица научни данни сочат, че както краткотрайният, така и продължителният стрес при рибите, могат да предизвикат нарушения в имунната функция, способствайки проникването и развитието на типични рибни патогени. Неизяснен обаче е въпросът относно потенциалния ефект на стреса при риби, контаминирани с патогени, причиняващи хранителни заболявания при хората. В тази връзка, бяха проведени едни от първите изследвания, включващи експериментално заразяване на риби с важни за човека хранителни патогени, каквито са *Salmonella Enteritidis* и *Listeria monocytogenes*. Независимо че не са типични представители на микрофлората при рибите, тези микроорганизми са често срещани във водната среда и могат да представляват сериозен проблем по отношение на безопасността на добитите продукти, особено при попадане в „стерилните“ тъкани на рибите.

В заключение, хуманното отношение при зашеметяване и умъртвяване на риби и влиянието на стреса върху качеството и безопасността на добитото месо е научна сфера, нуждаеща се от обширни и задълбочени проучвания. Настоящото становище прави опит да изясни значимостта на проблема, фокусирайки се в три основни насоки – разработване на препоръки по отношение на благополучието на рибите по време на умъртвяване, добив на месо с добри качествени показатели и изясняване на влиянието на стреса върху способността на някои хранителни патогени да проникват и перзистират в организма на живи риби.

Ключови думи: хуманно отношение, риби, зашеметяване, умъртвяване, качество и безопасност на месото

1. Благополучие и стрес при рибите

Концепцията за благополучието на рибите, отгледани за човешка консумация, включва няколко основни момента (Anonymous, 1996), взаимствани от изискванията за хуманно отношение към топлокръвните продуктивни животни - т.нар. „пет свободи“:

- животните да не са жадни, гладни и лошо хранени;
- да не са обект на дискомфорт от условията на околната среда;
- да не изпитват болка, наранявания и да не са болни;
- да имат свободата на нормално поведение за вида си;
- да не са подложени на страх и дистрес.

В европейското законодателство до момента липсват строго регламентирани изисквания и критерии, касаещи хуманното отношение към риби, и по-конкретно – методите за зашеметяване и умъртвяване на риби, предназначени за консумация от човека. „Измерването“ на благополучието при рибите се оказва силно затруднено поради две основни причини. Първата се дължи на необходимостта от обективни методики за оценка на влиянието на начина на отглеждане, предкласичните процедури и методите за зашеметяване и умъртвяване върху благополучието и качеството на месото при рибите. В този контекст могат да бъдат използвани редица показатели – поведенчески, кръвни,

клетъчни, тъканни и др., но никой от тях не е оптимален. Именно поради това е необходимо едновременно да се вземат под внимание както поведението на животните, така и различни биохимични и физиологични пре- и постмортални процеси.

Втората причина е липсата на единно мнение относно това дали рибите са способни да изпитват болка и чувство на страх. В тази връзка, в научната литература съществува сериозен дебат по отношение наличието или липсата на съзнание и добре развита чувствителност при тези животни.

Някои автори (Rose et al., 2014) смятат, че при рибите не са развити основни части на мозъка, което прави несъстоятелно твърдението за страх и болка. Наличието на съзнание при бозайниците, вкл. и човека, се дължи на функцията на т.нар. неокортекс, който не съществува в мозъка на рибите и няма адекватен аналог. Без развито съзнание не може да има и осъзнаване на болката и страха. В отговор на увреждащи стимули рибите проявяват несъзнателни невроендокринни и физиологични реакции, контролирани главно от мозъчния ствол, гръбначния мозък и някои други подкорови мозъчни региони. Противно на това, редица други автори приемат, че има анатомични, физиологични и поведенчески доказателства за това, че рибите имат добре развита болева рецепция и адекватно възприемат и осъзнават болката. Установено е, че прилагането на механични и болеви дразнения при златна рибка (*Carassius auratus*) и дъгова пъстърва (*Oncorhynchus mykiss*) води до невронни реакции в гръбначния мозък, малкия мозък, тектума и крайния мозък, което доказва, че отговорът на болеви дразнения при рибите не се ограничава само до рефлексна реакция от страна на гръбначния мозък и низшите главномозъчни центрове, но засяга и висши нервни центрове, вкл. крайния мозък (Dunlop & Laming, 2005). Резултати от друго изследване показват способност за изграждане на условен рефлекс на отбягване и наличие на дългосрочна памет при дъгова пъстърва, което дава основание да се приеме, че рибите са способни да изпитват страх (Yue et al., 2004). В тази връзка се смята, че медиалните палиални региони на крайния мозък при рибите са функционално хомоложни на амигдалата (amygdala) при бозайниците, като тези структури са част от лимбичната система и отговарят за емоционалната памет (вкл. чувството за страх).

От изложените данни става ясно, че подлагането на рибите на болеви дразнения и други застрашаващи ги фактори често води до развитие на сериозна стресова реакция. Стресът, съгласно Hans Selye (1973), представлява неспецифичен отговор на организма към каквото и да е „изискване“, насочено към него. Стресор може да бъде всяка промяна в околната среда, която нарушава хомеостазата. Неутралният стрес предизвиква отговори, които обикновено не са нито увреждащи, нито благоприятни за животното. Силният и/или продължителен стрес обаче води до реакции от страна на животните, които могат да засегнат тяхното благосъстояние и репродукция и да предизвикат патологични промени.

Факторите, предизвикващи стрес или т.нар. стресори, са много и разнообразни по своята природа и въздействие. Barton (2002) ги обобщава в три основни групи: възприемани стресори (стимули, предизвикващи рефлекс на стряскане, присъствие на хищник и др.), физически стресори (манипулиране, улавяне, ограничаване в тесни пространства, транспорт и др.) и химически стресори (излагане на замърсители, ниска

кислородна концентрация, повишена киселинност и др.). Освен това, физиологичните отговори, възникващи под въздействието на различните стресови фактори, също могат да бъдат групирани. Първичният стресов отговор включва главно невроендокринни реакции, които се изразяват в повишени нива на катехоламините (т.нар. адренергичен или бърз стресов отговор) и кортикостероидите, основният от които е кортизолът (т.нар. дългосрочен невроендокринен отговор). Вторичният засяга метаболизма, водно-солевия баланс и функциите на сърдечно-съдовата, дихателната и имунната система. Третичният стресов отговор води до промени в растежа, устойчивостта към заболявания и поведението на рибите и може да възникне в резултат на първичния и вторичния.

2. Влияние на стреса върху следсмъртния мускулен метаболизъм и някои качествени показатели на месото от риби

Стресовият отговор при рибите започва с повишена мускулна активност (плуване, борба, опити за избягване на дразнителя) и редица невроендокринни реакции, свързани с отделяне на стресови хормони от хромафинните (адреналин и норадреналин) и интерреналните (кортизол) клетки, локализирани в бъбрека. Това неминуемо води до изчерпване на голяма част от енергийните запаси в мускулите и редица изменения в следсмъртните биохимични процеси. Трябва да се има предвид, че за разлика от бозайниците и птиците, при които нормално се наблюдава силен постмортален спад на рН, достигайки пикови стойности около 5,5 – 5,8, рибното месо е бедно на гликоген, поради което следсмъртното понижение на рН е значително по-умерено. Въпреки че при някои риби, като риба тон (род *Thunnini*) и атлантическа камбала (*Hippoglossus hippoglossus*), може да се наблюдава спад на рН до 5,4 – 5,6, повечето видове риби показват пикови стойности на рН не по-ниски от 6,0 – 6,2.

Нормалното протичане на следсмъртния мускулен метаболизъм може да се обобщи най-кратко със следната схема: спиране на кръвообращението и невъзможност за образуване на АТФ по аеробен път » анаеробна гликолиза » изчерпване на запасите от гликоген и креатин фосфат, натрупване на млечна киселина в мускулите и постепенен спад на рН » намаляване концентрацията на АТФ » нарушаване функцията на йонните помпи и повишаване на нивото на йонизиран Са в саркоплазмата » настъпване на *rigor mortis* » начало на протеолитичните процеси » настъпване на *algor mortis* » зреене на месото. Както стана ясно обаче, стресът при рибите е често свързан с отклонения в следсмъртния мускулен метаболизъм, изразяващи се обикновено в ускорено настъпване на някои от описаните процеси. Така, при подложена на остър стрес кралска съомга (*Oncorhynchus tshawytscha*) непосредствено след смъртта са наблюдавани значително по-ниски нива на гликоген, креатин фосфат и АТФ в мускулатурата спрямо тези при нестресирани риби. Това респективно води до повишени концентрации на глюкозата и лактата и по-ниско начално ниво на рН (Forgan et al., 2010). Подобно на това, наше изследване показва, че транспортният стрес при обикновен шаран (*Cyprinus carpio*) води до съществени различия в протичането на постморталните процеси в месото и по-конкретно в промените, настъпващи в мускулното рН. При нестресираните риби беше наблюдавано

правилно развитие на следсмъртните промени в месото, включващи начални стойности на рН близки до неутралните, последвани от постепенен спад, като дори към 48-мия час след смъртта рН остана значително по-ниско от началното. За разлика от тях, рибите, подложени на стрес, показаха анормално протичане на следсмъртния мускулен метаболизъм, характеризиращ се с ниски начални стойности на рН и минимални изменения между 0-вия и 24-тия час. Впоследствие беше установено и ранно повишение на рН (още на 48-мия час след смъртта), което е сериозна предпоставка за по-бърза развала на месото по време на съхранение. Описаните изменения се дължат на високите нива на стресови хормони (кортизол) в кръвта, съпроводени от повишени плазмени концентрации на глюкоза в резултат на ускорена гликогенолиза в черния дроб и мускулите. Разграждането на голяма част от гликогеновите резерви още преди смъртта води до образуване на млечна киселина, която се натрупва преимуществено в мускулатурата и по-малко в черния дроб и кръвта. Наблюдаваните при стресираните шарани ниски начални стойности на рН вероятно се дължат именно на прижизнено натрупване на лактат в мускулите. От друга страна, изчерпването на наличните запаси от гликоген обяснява липсата на промени в рН на месото до 24-тия час след смъртта.

Скоростта и степента на понижение на АТФ и рН в мускулатурата са неразривно свързани със скоростта на развитие на *rigor mortis*. Резултати от изследване на Wilkinson et al. (2008) при барамунди (*Lates calcarifer*) показват ниско начално рН и изключително бързо настъпване на пълен ригор при стресирани риби (на 3-тия час) в сравнение с тези, които не са подложени на стрес (на 12-тия час). Времето до започване на *rigor mortis*, от своя страна, е от изключително значение при производството на рибни продукти. Когато стресът и мускулната активност преди умъртвяване са сведени до минимум, се осигурява по-дълъг период за преработка на рибите (филетиране, опаковане и т.н.) преди да е настъпил *rigor mortis*, което повишава рандемана и намалява увреждането на рибното месо. Така, при съхранение за различен период от време на атлантическа съомга (*Salmo salar*), филетирана преди настъпване на *rigor mortis*, са наблюдавани значително по-малко разкъсвания, по-добри цветови показатели и по-плътна (близка до нормалната) консистенция в сравнение с филета, добити след *rigor mortis* (Skjervold et al., 2001).

До момента е установено, че скоростта и степента на понижение на мускулното рН оказва значителен ефект върху протеолитичните процеси в месото и оттам – върху цвета, консистенцията и способността му да задържа влагата. Под влияние на стрес често се наблюдава ускорено понижение в нивото на рН след смъртта, водещо до необратимо денатуриране на миозина (миофибриларен протеин), при което той преминава от разтворимо в неразтворимо състояние. Това е ключов фактор за наличието на повишена загуба на мускулен сок при т.нар. „бледо, меко, ексудативно месо“ (PSE) при свине и някои видове домашни птици (главно пуйки). Освен това, бързият спад на рН води до ускорено активиране на ензима μ -calpain, последвано от ранното му изчерпване и автолизиране. При такива условия в мускулатурата се откриват по-големи количества неразградени десмин (интермедиерен протеин) и талин (протеин, участващ в осъществяването на връзка между актиновите филаменти и плазмената мембрана), което от своя страна способства за по-високостепенно съкращение на мускула по време на *rigor*

mortis и по-голямо изтичане на мускулен сок (Bee et al., 2007). В тази връзка, ние установихме, че повишените нива на стрес при шарани, подложени на асфиксия преди обезкървяване, водят до значително по-висока загуба на мускулен сок след размразяване на мускулатура, съхранявана при -18°C в продължение на 14 дни. Не бихме могли да знаем обаче дали наблюдаваните резултати са в пряка корелация с промените, настъпили в рН, тъй като рН на месото не беше проследено в описаното изследване. Независимо от това, може да се твърди, че съхранението в замразено състояние, последвано от размразяване, са довели до най-сериозни структурни изменения именно в мускулната тъкан, получена от зашеметени чрез асфиксия риби.

Литературните данни относно влиянието на стреса върху промените в цвета на рибното месо са сравнително оскъдни и противоречиви, но показват, че в голям процент от случаите бързият и силен спад на рН води до избледняване на месото. До момента е установена положителна зависимост между нивото на рН и разтворимостта на саркоплазмените протеини и обратна зависимост между тези два показателя и стойността L^* (светлота). При по-ниско ниво на рН се наблюдава значително по-висока отразителна способност и по-блед цвят, докато по-високите стойности на рН са свързани с по-висока пропускливост за светлина и по-тъмен цвят на мускулатурата. В тази връзка, Robb et al. (2000) пресъздават модел на повишена мускулна активност преди смъртта, използвайки електростимулация на пъстърви, незабавно след умъртвяването. Резултатите показват по-ниско рН и по-високи L^* стойности (т.е. по-блед цвят) по време на цялото изследване (до 75-тия час) при филета, получени от електростимулирани риби. Това, според авторите, се дължи именно на денатурирането на мускулните протеини и загубата на течност, водещи до изменения в отразяването на светлината от повърхността на месото.

Повишената мускулна активност преди смъртта и ускореният постмортален спад на рН са едни от основните фактори, водещи до понижаване на плътността и наличие на разкъсвания на месото по време на съхранението му. Най-вероятно причините за измененията, настъпващи в консистенцията на месото, са свързани с физичния стрес на миофибрилите и съединителните тъкани в резултат на повишената мускулна активност и по-ранното активиране на протеолитичните процеси. Основните ензими, участващи в постморталната протеолиза са лизозомните катепсини, мултикаталитичния протеиназен комплекс (MCP) и Са-активиращите се калпаини. Трябва да се има предвид обаче, че рибното месо показва известни различия по отношение на активността на протеолитичните ензими спрямо месото, добито от бозайници. Основна роля в следсмъртната протеолиза при рибите играят катепсини В и L, а по-ниска е активността на катепсин D. Това дава основание да се приеме, че влиянието на преморталния стрес върху плътността на месото вероятно се дължи именно на изменения в активността на катепсини В и L. В подкрепа на това, Bahuaud et al. (2010) установяват отрицателна корелация между стойностите на рН и активността на катепсин В+L, отделянето на миофибрилите една от друга, както и от свързващите тъкани и положителна такава между рН и плътността на филета от атлантическа съомга.

3. Методи за зашеметяване и умъртвяване на риби и критерии за оценка на ефекта от тях

В Регламент (ЕО) № 1099/2009 на Съвета относно защитата на животните по време на умъртвяване е упоменато, че за рибите са характерни съществени физиологични различия спрямо сухоземните животни и научните изследвания за зашеметяването им са много малко в сравнение с останалите селскостопански животни. Поради това изискванията за защита на рибите по време на умъртвяване следва да се сведат до ключовия принцип, т.е. предпазване от всяка болка, уплаха или страдание, които могат да бъдат избегнати (Anonymous, 2009). По тази причина редица автори извършват задълбочени изследвания върху методите за зашеметяване и умъртвяване на риби, съответствието им с изискванията за хуманно отношение и влиянието им върху безопасността, качеството и търговския вид на добитото месо. В световен мащаб се проучват множество методи за зашеметяване на риби – ударно зашеметяване, различни постановки на електрическо зашеметяване (сухо или чрез пропускане на електричен ток във вода), зашеметяване чрез хипотермия, асфиксия, различни концентрации CO₂, CO или N₂, добавяне на анестетици във водата. Начините за умъртвяване на рибите до голяма степен са сходни с гореописаните, тъй като в много случаи при зашеметяването се цели именно необратима загуба на съзнание. В случаите на обратимо зашеметяване рибите се умъртвяват чрез обезкървяване (декапитация, прерязване на хрилете или опасните кръвоносни съдове), директно изкормване или охлаждане.

Според Европейския орган по безопасност на храните (EFSA) единствено ударното зашеметяване (пробивен и непробивен тип) и електрозашеметяването могат да се считат за хуманни, когато са правилно приложени. Всички останали методи на зашеметяване и умъртвяване, като CO₂ наркоза, асфиксия, термален шок, соли и амонячни разтвори, електроимобилизация, електростимулация, декапитация, обезкървяване без зашеметяване и др., не отговарят на изискванията за хуманно отношение (Anonymous, 2004). Към момента, електрическото зашеметяване е един от най-широко проучваните и най-обещаващите методи за предизвикване на състояние на безсъзнание и обезчувствяване преди умъртвяване на риби. Повечето изследвания, включващи сухо електрическо зашеметяване, са фокусирани върху анализиране на ефекта от зашеметяването, когато рибата навлиза в апарата с главата напред (тип „глава – тяло“). Този вид зашеметяване обаче изисква предварително ориентиране на рибите в апарата. Методът зашеметяване тип „опашка – напред“ или „опашка – глава“, в чието разработване участвахме, елиминира нуждата от предварително ориентиране на рибите, което го прави изключително подходящ за комерсиалната практика, т.е. за обработката на големи количества риба (методът се разработва от колектив изследователи по проект MAXIMUS (Innovative rearing and stunning of farmed turbot and sole to meet future challenges regarding quality of production and animal welfare) към Европейската комисия)).

Седацията или анестезията преди умъртвяване намалява стреса, но понастоящем в Европейския съюз няма анестетик или седатив, разрешен за прилагане с цел зашеметяване и умъртвяване на риби, предназначени за човешка консумация. В тази връзка, един от най-активно проучваните анестетици за седация и анестезия на риби е карамфиловото масло,

което се добива главно от изсушени цветни пъпки на карамфиловото дърво *Syzygium aromaticum* (*Eugenia caryophyllata*), и съдържа три основни съставки: евгенол, евгенол ацетат и кариофилен. Изоевгенолът е вещество, което се добива от евгенол чрез процес на изомеризация с цел получаване на смес от цис- (<12%) и транс- (>87%) изоевгенол, като тази смес съдържа по-малко от 1% остатъчен евгенол. Съгласно Регламент (ЕС) № 363/2011 максимално допустимата граница на остатъчни количества (MRL – Maximum Residue Limits) изоевгенол в мускулатура и кожа от риби е 6000 µg/kg (Anonymous, 2011a). На този етап, препаратът AQUI-S® (New Zealand Ltd.), съдържащ 50% изоевгенол, е одобрен в Австралия, Чили, Нова Зеландия, Корея, Коста Рика и Хондурас за анестезия преди улавяне, транспортиране и умъртвяване на риби с нулев карентен период.

Таблица 1. Потенциално ефективни методи за зашеметяване и умъртвяване на някои видове сладководни и соленоводни риби

Вид	Метод	Литературен източник
Атлантическа съомга (<i>Salmo salar</i>)	Непробивен тип ударно зашеметяване с чук с плоска повърхност и цилиндрична форма при сила на удара над 72 N.	Roth et al. (2007a)
Африкански сом (<i>Clarias gariepinus</i>)	Сухо електрозашемяване чрез прилагане на комбинация от променлив и прав ток (0,91 ± 0,18 A, 150 V) за около 9 сек., последвано от декапитация.	Sattari et al. (2010)
Бял амур (<i>Stenopharyngodon idella</i>)	Електрозашемяване чрез пропускане на прав ток във вода, съдържаща 2 g/L NaCl (3 A, 200 V за 1 мин. + 3,5 A, 220 V за 2 мин.), последвано от охлаждане в лед.	Scherer et al. (2006)
Дъгова пъстърва (<i>Oncorhynchus mykiss</i>)	Електрозашемяване чрез пропускане на електрично поле във вода (250 V/m r.m.s., 1000 Hz, синусоидален ток) за 60 сек.	Lines et al. (2003)
Европейска змиорка (<i>Anguilla anguilla</i>)	Пробивен тип ударно зашеметяване с пистолет (captive needle pistol) с ударно налягане 8 bar и налягане на инжектирания въздух 3 bar за 1,5 сек.	Lambooij et al. (2002)
Жълтоопашата кехлибарена риба (<i>Seriola lalandi</i>)	Сухо електрозашемяване чрез прилагане на комбинация от прав и променлив ток (0,72 ± 0,13 A _{rms} , 100 Hz) за 5 сек., последвано от охлаждане в смес от вода и ледени люспи.	Llonch et al. (2012)
Калкан (<i>Psetta maxima</i>)	Електрозашемяване чрез пропускане на електричен ток в морска вода (3,2 A/dm ² , 0,68 V/cm, 133 Hz) за 5 сек., последвано от охлаждане в смес от вода и лед.	Lambooij et al. (2013)
Морски език (<i>Solea solea</i>)	Двустепенно сухо електрозашемяване тип „опашка - напред“ („опашка – глава“) чрез прилагане на	Непубликувани данни

	комбинация от прав и променлив ток (1,2 A _{rms} за 1 сек. (пик) и 0,4 A _{rms} за 19 сек. (задръжка)), последвано от охлаждане в смес от вода и лед.	
Нилска тилапия (<i>Oreochromis niloticus</i>)	Електрозашеметяване чрез пропускане на електрично поле във вода (13 V/cm, 1,0 A _{rms} /dm ² , 50 Hz синусоидален ток) за 5 сек., последвано от охлаждане в смес от вода и лед.	Lambooij et al. (2008a)
Обикновен шаран (<i>Cyprinus carpio</i>)	Електрозашеметяване чрез пропускане на електричен ток във вода (~ 411 V, 0,73 A/dm ² , 50 Hz синусоидален ток) за 5 сек., последвано от охлаждане в смес от вода и лед.	Lambooij et al. (2007)
Обикновен лаврак (<i>Dicentrarchus labrax</i>)	Електрозашеметяване чрез пропускане на електричен ток в морска вода (0,7 V/cm, 133 Hz или 1,0 V/cm, 50 Hz) за 10 сек., последвано от в смес от вода и ледени люспи.	Lambooij et al. (2008b)
Пикша (<i>Melanogrammus aeglefinus</i>)	Сухо електрозашеметяване чрез прилагане на комбинация от променлив и прав ток (52 V _{rms} , 100 Hz) за повече от 3 сек., последвано от обезкървяване.	Lambooij et al. (2012)
Треска (<i>Gadus morhua</i>)	Сухо електрозашеметяване чрез прилагане на комбинация от променлив и прав ток (52 V _{rms} , 100 Hz) за повече от 3 сек., последвано от обезкървяване.	Lambooij et al. (2012)

В научната литература се използват множество показатели за оценка на ефекта от различните методи за зашеметяване и умъртвяване на риби. За да бъде сметен за хуманен, т.е. ефективен, всеки един от изследваните методи трябва да отговаря на два основни критерия:

1. да предизвиква безсъзнание незабавно (т.е. в рамките на 1 сек.);
2. състоянието на безсъзнание да трае достатъчно дълго за пълно умъртвяване на рибите.

За оценяване на ефективността на даден метод за зашеметяване и умъртвяване могат да бъдат приложени както електрофизиологични, така и редица поведенчески тестове, като един от най-обективните е електроенцефалографията (ЕЕГ). Състоянието на безсъзнание е свързано с появата на „атипична“ мозъчна активност, която електроенцефалографски се установява по наличието на някоя от следните находки:

1. генерализирано епилептиформено състояние (*grand mal*) в резултат на масивна деполяризация на мембранни потенциали, водещо до незабавна загуба на съзнание и неспособност на мозъка да отговаря на стимули;
2. нискочестотни мозъчни вълни – тета (4 – 8 Hz) и делта вълни (< 4 Hz);
3. минимална мозъчна активност;
4. изоелектрична линия, сочеща мозъчна смърт.

В допълнение, електрокардиографското изследване (ЕКГ) е удачен спомагателен метод за оценка на ефективността на зашеметяването, давайки възможност за установяване на промени в сърдечната честота и/или отклонения в качеството на сърдечната дейност. Някои методи, като електрическото и ударното зашеметяване, обикновено са последвани от сърдечна фибрилация, траеща различно дълго време (секунди) при различните видове риби. Освен това, съществуват и други видови особености по отношение на промените в сърдечната дейност в резултат на приложената техника на зашеметяване и умъртвяване. В този контекст, електрокардиографската находка може да покаже значителни вариации:

1. липса на съществени изменения в сърдечната честота до няколко минути след зашеметяването;
2. първоначална тахикардия, последвана от постепенно забавяне на сърдечната дейност;
3. прогресираща брадикардия и пълно спиране на сърдечната дейност и др.

За установяване на наличие или липса на съзнание най-често използвани и най-лесно приложими в практиката са поведенческите показатели. Съгласно становище на ОІЕ признаците на ефективно зашеметяване при рибите включват: 1) загуба на телесни и дихателни движения (движения на хрилните капачета); 2) загуба на зрителни реакции (visual evoked response, VER); 3) загуба на вестибуло-окулярен рефлекс (въртене на очната ябълка) (Anonymus, 2011b). Roth et al. (2003) разработват модифициран протокол за определяне на фазата на „наркоза“ (безсъзнание) след електрическо зашеметяване на атлантическа съомга, използвайки единствено поведенчески показатели – плавателна активност, реакция към зрителни и тактилни стимули, равновесие и дихателна способност. Трябва да се има предвид обаче, че поведението не винаги е достатъчно за коректно установяване на наличие или липса на съзнание. Това е така основно поради факта, че при рибите е все още трудно да се разграничат реакциите, дължащи се на висша нервна дейност (т.е. определена степен на съзнание) от тези, имащи чисто рефлексорна природа. Освен това, резултати от наше изследване при калкан (*Scophthalmus maximus*; *Psetta maxima*) и морски език (*Solea solea*) потвърждават, че наличието на някои поведенчески реакции не може да се приеме като обективен показател за наличие на съзнание, както и липсата на подобни реакции не е категоричен признак на пълно безсъзнание (непубликувани данни). Тези заключения трябва да се имат предвид в случаите, в които за определяне на степента на съзнание се използват единствено поведенчески показатели, както най-често се случва в комерсиалната практика.

Електроенцефалографията би могла да бъде определена като най-обективния до момента метод за оценка на ефективността на зашеметяването, но прилагането ѝ при рибите изисква специфични знания и умения, поради което тя е сравнително рядко използвана както в науката, така и в практиката. От друга страна, използването единствено на поведенчески реакции би могло да доведе до подвеждащ резултат. Именно поради това в научната литература се анализират и редица други показатели – невроендокринни, метаболитни и качествени. Условно тези показатели могат да бъдат класифицирани в две основни групи:

1. Кръвни показатели, характеризиращи влиянието на методите на зашеметяване и умъртвяване върху стресовата реакция и „здравословното състояние“ на рибите – нива на кортизол, глюкоза, лактат, рН, хематокрит, някои йони и др.;

2. Показатели, характеризиращи промените в следсмъртния мускулен метаболизъм и качеството на добитото месо – нива на гликоген, лактат, високоенергийни фосфати, рН, развитие на rigor mortis, цвят, консистенция, влагозадържаща способност (% на загуба на мускулен сок след съхранение и/или обработка), К-стойност и др.

Таблица 2. Предимства и недостатъци на методите за зашеметяване и умъртвяване на риби (представените данни са обобщени въз основа на собствени проучвания и резултати, получени от други автори)

Метод	Предимства	Недостатъци
Ударно зашеметяване	<ol style="list-style-type: none"> 1. Често използван като контролен метод поради слабата стресова реакция, която предизвиква; 2. Незабавна (понякога перманентна) загуба на съзнание при прилагане на удар с достатъчна сила, вземайки под внимание разположението на мозъка при отделните видове риби; 3. Ниски нива на стресови индикатори (кортизол и глюкоза) в кръвта (собствени данни); 4. Забавено развитие на анаеробния мускулен метаболизъм и rigor mortis и добри качествени показатели на добитото месо (Roth et al., 2007b; Erikson, 2011). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Кръвоизливи в мозъка, фрактури на костите на главата, нарушения в очите (Lambooij et al., 2010); 2. Хеморагии в корнеята, спукване на очната ябълка (Roth et al., 2007a).
Електрическо зашеметяване	<ol style="list-style-type: none"> 1. Подходящ за индустриална обработка на големи количества риба в комбинация с допълнителен метод за умъртвяване на рибите – охлаждане или обезкървяване; 2. Техниката тип „опашка – напред“ позволява ефективно зашеметяване, изключвайки необходимостта от предварително ориентиране на рибите в апарата; 3. Незабавно (за 1 сек.) изпадане в състояние на безсъзнание и загуба на чувствителност с продължителност, зависеща от продължителността на въздействие на електричния ток (Lambooij et 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Необходимост от разработване на установки, гарантиращи прилагането на ток с подходящи параметри за достатъчно дълъг период от време; 2. Изгаряния по кожата повърхност при прилагане на ток с високо напрежение и липса на овлажняване на кожата (собствени данни); 3. Фрактури на гръбначни прешлени, кръвоизливи, руптури на хрилни ламели, временно побледняване на кожата (Roth et al., 2003).

	<p>al., 2012; Llonch et al., 2012);</p> <p>4. Правилно развитие на постморталните метаболитни процеси (постепенен спад на рН) и добив на месо с добро качество (собствени данни; Erikson et al., 2012);</p> <p>5. Отговаря на изискванията за хуманно отношение, без да оказва вреден ефект върху редица химични, микробиологични и органолептични показатели на месото (Scherer et al., 2006).</p>	
Хипотермия (охлаждане в смес от вода и лед)	<p>1. Забавяне на кръвосъсирването, водещо до по-добро обезкървяване на рибите (Olsen et al., 2006);</p> <p>2. Подходящ за умъртвяване на риби след предварително зашеметяване с електричен ток (Llonch et al., 2012).</p>	<p>1. Отслабване на движенията на хрилните капачета и притока на вода към хрилете, водещо до по-бавен спад на температурата на мозъка и забавена загуба на съзнание (Rahmanifarah et al., 2011);</p> <p>2. Повишени нива на стресови индикатори (кортизол и глюкоза) в кръвта, ускорен спад на рН, ранно настъпване на rigor mortis, сравнително бързо влошаване на органолептичните свойства (състояние на кожа, очи, хриле и мирис) на трупа (Ribas et al., 2007).</p>
Охлаждане в течен лед	<p>1. По-бързо обездвижване на рибите и известни подобрения в някои физико-химични показатели на месото в сравнение с традиционната хипотермия чрез потапяне в смес от вода и лед (Huidobro et al., 2001).</p>	<p>1. Помътняване на очите, водещо до понижена търговска стойност на рибата (Huidobro et al., 2001).</p>
Асфиксия	<p>1. Лесно приложим, не изисква специфично оборудване.</p>	<p>1. Дълго време за настъпване на смърт (около 3 часа при шаран), повишена мускулна активност преди смъртта, високи нива на стресови индикатори (кортизол и глюкоза) в кръвта, ускорен анаеробен метаболизъм, повишена загуба на мускулен сок (собствени данни);</p> <p>2. Бързо влошаване на органолептичните свойства (състояние на кожа, очи, хриле и мирис) на трупа (Ribas et al., 2007).</p>
Изоевгенол/ AQUI-S®	<p>1. Минимална стресова реакция, бърз седативен ефект, редуциране на мускулната активност преди смъртта, дълъг период на безсъзнание, забавено развитие на пост-</p>	<p>1. Необходимост от спазване на максимално допустимите стойности на остатъчни количества, заложиени в Регламент (ЕС) № 363/2011.</p>

	<p>морталните метаболитни процеси (начални стойности на рН близки до неутралните и дълъг предригорен период) (Erikson, 2011);</p> <p>2. По-високи нива на ИМФ (инозин монофосфат) в мускулатурата и по-ниска К-стойност » удължена свежест на месото след 7-дневно съхранение (Digre et al., 2011);</p> <p>3. Подобрява някои качествени показатели на месото – консистенция и влагозадържаща способност (Kiessling et al., 2004).</p>	
CO₂ (въглероден диоксид)	<p>1. Умерена стресова реакция, правилно развитие на постморталните метаболитни процеси и добро качество на трупа при използване на комбинация от охлаждане и прилагане на умерени концентрации на CO₂ (37-80 mg L⁻¹) (Erikson et al., 2006).</p>	<p>1. Високи (400 – 1000 mg L⁻¹) и средно високи концентрации (180 – 250 mg L⁻¹) - силна стресова реакция, повишена двигателна активност, не гарантират изпадане в състояние на пълно безсъзнание; ниски концентрации (70 – 80 mg L⁻¹) - липса на добър седативен ефект (Erikson, 2011);</p> <p>2. Промени в консистенцията, цвета и влагозадържащата способност на месото (Kiessling et al., 2004).</p>
CO (въглероден оксид)	<p>1. Блокира невроглобина, свързвайки се с него, като така се ограничава способността на мозъка да функционира в условия на пълна аноксия (Bjørlykke et al., 2013).</p>	<p>1. Повишени нива на кортизол в кръвта и ускоряване на следсмъртните метаболитни процеси в месото (бърз спад на рН, ранно настъпване и висока интензивност на rigor mortis) (Bjørlykke et al., 2013);</p> <p>2. Високи концентрации на адреналин и норадреналин в кръвната плазма, промени в цвета на месото и повишена загуба на мускулен сок (Concollato et al., 2014).</p>
N₂ (азот)	<p>Липсват данни.</p>	<p>1. Силна стресова реакция, повишена мускулна активност, слаб седативен ефект, ускоряване на следсмъртните метаболитни процеси – ниски нива на рН в кръвта и мускулите, високо ниво на лактат в кръвта и бързо начало на rigor mortis (Erikson, 2011).</p>

4. Микрофлора при рибите и потенциален ефект на стреса върху безопасността на рибното месо

Микрофлората при рибите е разнообразна и обхваща широк спектър от микроорганизми. Наблюдават се известни различия при сладководните и соленоводните риби, но като цяло най-често срещаните микроорганизми принадлежат към родовете *Acinetobacter*, *Aeromonas*, *Enterobacter*, *Escherichia*, *Alcaligenes*, *Proteus*, *Pseudomonas*, *Vibrio*, *Bacillus*, *Flavobacterium*, *Staphylococcus* и др. Млечнокиселите бактерии от родовете *Carnobacterium*, *Lactococcus*, *Lactobacillus*, *Leuconostoc*, *Pediococcus*, *Streptococcus* и др. са също доста широко разпространени при рибите, като се откриват главно в храносмилателния канал. В голям процент от случаите тези микроорганизми служат като показател за нивото на микробиална контаминация (хигиена) или са типични рибни патогени, но не представляват сериозен риск за здравето на човека. Независимо от това, в световен мащаб са регистрирани множество случаи на инфекции и интоксикации при хора в резултат на контакт или консумация на риби, преносители на редица патогени, като *Mycobacterium* spp., *Streptococcus iniae*, *Photobacterium damsela*, *Vibrio alginolyticus*, *V. vulnificus*, *V. parahaemolyticus*, *V. cholerae*, *Erysipelothrix rhusiopathiae*, *Escherichia coli*, *Aeromonas* spp., *Salmonella* spp., *Staphylococcus aureus*, *Listeria monocytogenes*, *Clostridium botulinum*, *C. perfringens*, *Campylobacter jejuni*, *Delftia acidovorans*, *Edwardsiella tarda*, *Legionella pneumophila*, *Plesiomonas shigelloides* (Novotny et al., 2004). Трябва да се има предвид, че голяма част от хранителните взривове, причинени от риба и рибни продукти, са свързани с консумация на сурова или недобре термично обработена риба, контаминирана с патогенни микроорганизми във водната среда или по време на различните етапи на обработка. През 2012 година в Европейския съюз са регистрирани общо 70 хранителни взрива, свързани с консумация на риба и рибни продукти. Най-голям процент от случаите се дължат на хистамин и морски биотоксини. По-малък дял заемат хранителните заболявания, причинени от микроорганизми, като най-често изолираните бактериални патогени са от родовете *Salmonella* (11,4%) и *Bacillus* (7,1%) (Anonymous, 2014).

Множество научни изследвания потвърждават вредното влияние на стреса върху имунната функция и оттам върху здравословното състояние на животните. Най-общо, острият и краткотраен стрес стимулира развитието на имуен отговор при рибите, докато продължителният или повтарящ се стрес има супресивен ефект. Въпреки това, нарушения в имунната функция (промени в редица неспецифични клетъчни и хуморални отговори) могат да настъпят и под влияние на кратко действащи стресови фактори, като висока гъстота за кратък период от време, резки промени в температурата на околната среда и др. Освен това, както острият, така и хроничният стрес при рибите могат да засегнат чревната бариера и да представляват фактор, застрашаващ безопасността на добитите рибни продукти. В тази връзка, при атлантическа съомга, подложена на 15-минутен стрес, са наблюдавани повишена чревна пропускливост, увреждане на интерцелуларните свързващи комплекси в тънките и част от дебелия черва, намален брой на прикрепените бактерии в средната и задната част на червата и повишено бактериално съдържание във фекалиите. Последната находка вероятно се дължи на отлепяне на повърхностния лигавичен слой, което води до елиминиране на наличната микрофлора, но улеснява навлизането на остатъчните микроорганизми (вкл. патогенни) и прикрепянето им към

ентероцитите (Olsen et al., 2002). Такъв тип нарушения на чревната бариера могат да доведат до трансцелуларна или парацелуларна транслокация на редица бактерии и бързото им навлизане в кръвоносната или лимфната система.

Както стана ясно, стресът е значителен фактор, оказващ влияние върху имунитета и устойчивостта на рибите към различни бактериални и паразитни патогени, сред които *Edwardsiella ictaluri*, *Streptococcus iniae*, *Vibrio anguillarum*, *Aeromonas salmonicida*, *Vibrio harveyi*, *Ichthyophthirius multifiliis* и др. Трябва да се има предвид обаче, че голяма част от проучванията в тази сфера са фокусирани върху въздействието на стреса върху резистентността/възприемчивостта на рибите към типични рибни патогени. Именно поради това, ние проведохме изследвания, включващи експериментално заразяване на стресирани и нестресирани шарани с важни за човека хранителни патогени, каквито са *Salmonella* Enteritidis и *Listeria monocytogenes*. Основна цел на проучванията беше да се анализира способността на тези два хранителни патогена да инвазират и перзистират в тъканите на живи шарани, както и да се оцени влиянието на умерения стрес (умерена хипоксия) върху степента и продължителността на бактериалната контаминация.

По отношение на *S. Enteritidis*, ние установихме, че след интраперитонеално заразяване на шарани с 1 mL бактериална суспензия, съдържаща $\sim 10^8$ CFU/mL, патогенът може да бъде изолиран от различни тъкани и органи на заразените риби до 11-тия ден след инфекцията, като единична положителна проба от вътрешни органи беше получена дори на 16-тия ден. От друга страна, заразяването на водата за съхранение на живите шарани с концентрации, ненадвишаващи 10^4 CFU/mL, води единствено до краткотрайно (до 24 часа) носителство на патогена по повърхностните тъкани (кожа и хриле) на опитните риби. Близки до нашите резултати са наблюдавани и след перорално заразяване на атлантически съомги с високи и ниски концентрации на *S. Agona* и *S. Montevideo* (Nesse et al., 2005). В резултат на тази находка, може да се твърди, че перзистирането и дисеминацията на микроорганизмите от род *Salmonella* в организма на живи риби зависи както от инфекциозната доза, така и от начина на заразяване. В допълнение, нашето изследване показва изключително бързо елиминиране (за по-малко от 4 дни) на *S. Enteritidis* от водата и повърхностните тъкани на заразените шарани. Този факт не е особено изненадващ, тъй като предходни изследвания, потвърждават кратката преживяемост на салмонелите във водна среда. След експериментална контаминация със *S. Typhimurium* на басейни за отглеждане на синя тилапия (*Oreochromis aureus*) е наблюдавано бързо намаляване на броя на жизнеспособните бактериални клетки (с 95% само през първите 6 часа). Патогенът е изолиран от проби от вода, вътрешни органи и кожа на 16-тия, но не и на 32-рия ден след контаминацията. Сходно с нашите резултати, заразяването на водата, в която са отглеждани рибите, не е довело до проникване на салмонели в мускулатурата, както и не са наблюдавани признаци на септицемия (Baker et al., 1983). Краткотрайната преживяемост на *S. Enteritidis* върху кожата на нашите експериментални шарани би могла да се дължи и на образуването и отделянето на кожна слуз, тъй като известен факт е, че слузният секрет, отделящ се по кожната повърхност при редица видове риби, проявява антибактериални свойства срещу някои патогени, включително някои серотипове салмонели. Това наше предположение обаче е трудно за потвърждаване на този етап

поради липсата на проучвания, касаещи антибактериалните свойства на кожния мукус при шарана.

За разлика от *S. Enteritidis*, *L. monocytogenes* показва значително по-продължителна и устойчива преживяемост в тъканите и органите на експериментално заразените шарани. До момента в научната литература почти липсват данни, касаещи „поведението“ на *L. monocytogenes* в организма на живи риби. От друга страна обаче, патогенезата на листериозата при топлокръвните животни е сравнително добре изяснена. Най-често *L. monocytogenes* попада в организма чрез контаминирана храна и достига стомаха, където значителен брой от попадналите бактерии се унищожават от стомашната киселинност. В по-нататъшен етап интестиналната транслокация на оцелелите бактериални клетки може да бъде предшествана от мултипликация в чревната мукоза, което е свързано с бързо преминаване на патогена в кръвта и вътрешните органи. Важно е да се отбележи, че *L. monocytogenes* обикновено бързо се елиминира от кръвния ток с помощта на мононуклеарните фагоцити, показвайки тенденция да се акумулира в черния дроб и далака на заразените животни. Експериментална инфекция при зеброво данио (*Brachydanio rerio*) показва, че рибите развиват адекватен имунен отговор срещу патогена, като в същото време той е неспособен да се размножава в рибните тъкани (Menudier et al., 1996). Това до голяма степен обяснява както изчезването на *L. monocytogenes* от кръвта на нашите опитни шарани (около 1 седмица след заразяването), така и факта, че рибите не показаха никакви патологоанатомични изменения, които биха могли да се дължат на развитието на патогена. Трябва да се има предвид, че попадането на *L. monocytogenes* в черния дроб и далака обикновено е свързано с първоначално размножаване, последвано от спиране на бактериалния растеж и бърза инактивация, дължащи се основно на функцията на неутрофилните гранулоцити. Ние обаче наблюдавахме сравнително дълга преживяемост (минимум 2 седмици) на патогена във вътрешните органи на значителен процент от нашите експериментално заразени риби. Не можем да твърдим обаче дали във вътрешните органи е протичал или не процес на отмиране и елиминация на *L. monocytogenes*, тъй като нашето изследване включваше единствено детекция, но не и изброяване на бактериалните клетки в получените проби.

В допълнение, противно на по-горе изложените данни ние не установихме съществено влияние на стреса върху степента или продължителността на изследваните бактериални инфекции, независимо от повишените нива на стрес, предизвикани при две от опитните групи шарани. Тези резултати вероятно могат да се обяснят с вродена устойчивост към използваните от нас хранителни патогени и липсата на литературни данни за заболявания при рибите, причинени от тях. Освен това, нашите експерименти бяха базирани на анализиране на ефекта от 4-дневен престой на опитните шарани в условия на умерено понижаване на кислородната концентрация във водата, което реално би могло да се наблюдава в практиката. Следователно, извършването на сходни проучвания, прилагайки по-агресивен, по-продължителен и/или повтарящ се стрес, би било подходящо с цел по-пълно изясняване на ролята на стреса като фактор, застрашаващ безопасността на рибното месо.

5. Заключение

Изложените в настоящото становище данни потвърждават, че стресът при рибите е един от значимите фактори, оказващи въздействие върху протичането на следсмъртните метаболитни процеси и оттам върху качествените показатели на добитото месо. Това налага разработването на методи и технологии, редуциращи стреса на всеки един етап от отглеждането до умъртвяването на рибите, предназначени за човешка консумация, с цел спазване на препоръките и изискванията за хуманно отношение и извличането на практически ползи при производството на рибни продукти. От друга страна, до момента липсват безспорни факти, доказващи вредното влияние на стреса върху безопасността на рибата като хранителен продукт. Това обаче не изключва нуждата от допълнителни проучвания в тази насока.

Обобщавайки разгледаните методи за зашеметяване и умъртвяване на риби, бихме могли да кажем, че асфиксията и зашеметяването с N₂ са абсолютно недопустими за прилагане в практиката, тъй като противоречат на принципите за хуманно отношение, предизвиквайки силна стресова реакция и в резултат на това – бързо изчерпване на енергийните запаси в мускулите и влошаване на качеството на месото. Препоръчителен метод за зашеметяване и умъртвяване на единични риби е прилагането на механичен удар върху черепа, последван от незабавно обезкървяване. Електрическото зашеметяване, последвано от охлаждане, е най-подходящият метод за обработка на големи количества риба, но трябва да се съобрази с необходимостта от разработване на индивидуален протокол за електрозашемяване при всеки отделен вид. Особено обещаваща в това отношение е техниката тип „опашка – напред“, тъй като изключва нуждата от предварително ориентиране на рибите в апарата за зашеметяване. Анестезията преди умъртвяване е единственият метод, отговарящ напълно както на принципите за хуманно отношение, така и на изискванията за лесна приложимост и добив на месо с добро качество. В този контекст, разработването на анестетик на база изоевгенол с нулев карентен период би донесло редица практически ползи.

В резултат на проведените от нас изследвания и разгледаните литературни данни, можем да заключим, че салмонелите проявяват сравнително слаба устойчивост във водна среда. Освен това, дори и попаднали във водата, те рядко предизвикват септицемия и трудно проникват в „стерилните“ тъкани и органи на рибите (главно мускулатура). Следователно, не би могло да се твърди, че микроорганизмите от род *Salmonella* представляват значителен рисков фактор по отношение на безопасността на рибата и рибните продукти. Трябва да се има предвид обаче, че в прясно контаминирани със салмонели водоеми, немалък процент от хидробионтите ще бъдат носители на патогена по външните части на тялото (кожа и хриле), а понякога и в органите на храносмилателната система. При първичната обработка (почистване, изкормяне, филетиране, нарязване на шайби и др.) съществува сериозен риск от вторично замърсяване на мускулатурата със салмонели. Това налага допълнително обезвреждане на контаминираната риба чрез подлагането ѝ на термична обработка или други подходящи методи на консервиране.

L. monocytogenes, от друга страна, показва тенденция към бързо елиминиране от кръвта и мускулатурата на рибите, но продължителното ѝ перзистирание във вътрешните

органи (в продължение на най-малко 14 дни) може да представлява значителен риск по отношение на безопасността на добитите рибни продукти. По време на процеса на изкормяне патогенът може лесно да контаминира мускулатурата както индиректно, така и чрез директен контакт между месото и инфектираните органи. Именно поради това, замърсяването на рибните суровини може да представлява критична точка в два основни аспекта: 1) като източник за контаминиране на крайния продукт; и 2) като предиспониращ фактор за създаване на перзистиращи в производствената среда щамове. Следователно, контаминирането на жива и сурова риба с *L. monocytogenes* трябва да се вземе под сериозно внимание не само като потенциален, но и като реален фактор, застрашаващ микробиологичната безопасност на добитите рибни продукти.

Независимо от невъзможността за категорични заключения относно влиянието на стреса, нашите данни начертават интересни тенденции в хода на двете бактериални инфекции. *S. Enteritidis* показва изключително слаба инвазивност, непрониквайки в „стерилните“ тъкани на шарани, заразени чрез контаминация на водата. Противно на това, *L. monocytogenes* демонстрира сравнително висока инвазивност, навлизайки в кръвта, вътрешните органи и мускулатурата както на стресирани, така и на нестресирани риби. Тази находка вероятно се дължи на факта, че салмонелите са типични мезофилни микроорганизми, които при нормални условия не са характерни обитатели на водната среда. От друга страна, *L. monocytogenes* е бактериален агент, показващ развитие дори при неблагоприятни условия на средата, като патогенността ѝ до голяма степен се обуславя от способността ѝ да оцелява и да се мултиплицира във фагоцитните клетки на гостоприемниковия организъм.

Използвана литература

1. Anonymous, 1996. FAWC (Farmed Animal Welfare Council). Report on the Welfare of Farmed Fish. Surbiton, Surrey, England.
2. Anonymous, 2004. EFSA (European Food Safety Authority). Opinion of the Scientific Panel on Animal Health and Welfare on a request from the Commission related to welfare aspects of the main systems of stunning and killing the main commercial species of animals. The EFSA Journal, 45, 1-29.
3. Anonymous, 2009. Council Regulation (EC) No 1099/2009 of 24 September 2009 on the protection of animals at the time of killing. Official Journal of the European Union 18.11.2009, L 303/2 (11).
4. Anonymous, 2011a. Commission Regulation (EU) No 363/2011 of 13 April 2011 amending the Annex to Regulation (EU) No 37/2010 on pharmacologically active substances and their classification regarding maximum residue limits in foodstuffs of animal origin, as regards the substance isoeugenol. Official Journal of the European Union 14.4.2011, L 100/28.
5. Anonymous, 2011b. OIE (World Organization for Animal Health, Paris). Aquatic Animal Health Code. Chapter 7.3. Welfare aspects of stunning and killing of farmed fish for human consumption.

6. Anonymous, 2014. EFSA (European Food Safety Authority) and ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control). The European Union Summary Report on Trends and Sources of Zoonoses, Zoonotic Agents and Food-borne Outbreaks in 2012. EFSA Journal, 12 (2), 3547.
7. Bahuaud, D., Mørkøre, T., Østbye, T.-K., Veiseth-Kent, E., Thomassen, M. S., Ofstad, R., 2010. Muscle structure responses and lysosomal cathepsins B and L in farmed Atlantic salmon (*Salmo salar* L.) pre- and post-rigor fillets exposed to short and long-term crowding stress. Food Chemistry, 118, 602-615.
8. Baker, D. A., Smitherman, R. O., McCaskey, T. A., 1983. Longevity of *Salmonella typhimurium* in *Tilapia aurea* and Water from Pools Fertilized with Swine Waste. Applied and Environmental Microbiology, 45, № 5, 1548-1554.
9. Barton, B. A., 2002. Stress in Fishes: A Diversity of Responses with Particular Reference to Changes in Circulating Corticosteroids. Integrative and Comparative Biology, 42, 517-525.
10. Bee, G., Anderson, A. L., Lonergan, S. M., Huff-Lonergan, E., 2007. Rate and extent of pH decline affect proteolysis of cytoskeletal proteins and water-holding capacity in pork. Meat Science, 76, 359-365.
11. Bjørlykke, G. A., Kvamme, B. O., Raae, A. J., Roth, B., Slinde, E., 2013. Slaughter of Atlantic salmon (*Salmo salar* L.) in the presence of carbon monoxide. Fish Physiology and Biochemistry, 39, 871-879.
12. Concollato, A., Parisi, G., Olsen, R. E., Kvamme, B. O., Slinde, E., Zotte, A. D., 2014. Effect of carbon monoxide for Atlantic salmon (*Salmo salar* L.) slaughtering on stress response and fillet shelf life. Aquaculture, 433, 13-18.
13. Digre, H., Erikson, U., Skaret, J., Lea, P., Gallart-Jornet, L., Misimi, E., 2011. Biochemical, physical and sensory quality of ice-stored Atlantic cod (*Gadus morhua*) as affected by pre-slaughter stress, percussion stunning and AQUI-STM anaesthesia. European Food Resesearch and Technology, 233, 447-456.
14. Dunlop, R., Laming P., 2005. Mechanoreceptive and nociceptive responses in the central nervous system of goldfish (*Carassius auratus*) and trout (*Oncorhynchus mykiss*). The Journal of Pain, 6, № 9, 561-568.
15. Erikson, U., Hultmann, L., Steen, J. E., 2006. Live chilling of Atlantic salmon (*Salmo salar*) combined with mild carbon dioxide anaesthesia. I. Establishing a method for large-scale processing of farmed fish. Aquaculture, 252, 183-198.
16. Erikson, U., 2011. Assessment of different stunning methods and recovery of farmed Atlantic salmon (*Salmo salar*): isoeugenol, nitrogen and three levels of carbon dioxide. Animal welfare, 20, 365-375.
17. Erikson, U., Lambooi, B., Digre, H., Reimert, H.G.M., Bondø, M., Van der Vis, H., 2012. Conditions for instant electrical stunning of farmed Atlantic cod after de-watering, maintenance of unconsciousness, effects of stress, and fillet quality – A comparison with AQUI-STM. Aquaculture, 324-325, 135-144.
18. Forgan, L. G., Jerrett, A. R., Tuckey, N. P. L., Forster, M. E., 2010. Post-mortem calorimetric and biochemical profiles of Chinook salmon (*Oncorhynchus tshawytscha*) white muscle following rested and exhausted harvesting. Thermochimica Acta, 499, 133-143.

19. Huidobro, A., Mendes, R., Nunes, M. L., 2001. Slaughtering of gilthead seabream (*Sparus aurata*) in liquid ice: influence on fish quality. *European Food Research and Technology*, 213, 267-272.
20. Kiessling, A., Espe, M., Ruohonen, K., Mørkøre, T., 2004. Texture, gaping and colour of fresh and frozen Atlantic salmon flesh as affected by pre-slaughter iso-eugenol or CO₂ anaesthesia. *Aquaculture*, 236, 645-657.
21. Lambooij, E., Van de Vis, J. W., Kloosterboer, R. J., Pieterse, C., 2002. Evaluation of captive needle stunning of farmed eel (*Anguilla anguilla*): suitability for humane slaughter. *Aquaculture*, 212, 141-148.
22. Lambooij, E., Pilarczyk, M., Bialowas, H., Van den Boogaart, J. G. M., Van de Vis, J. W., 2007. Electrical and percussive stunning of the common carp (*Cyprinus carpio* L.): Neurological and behavioural assessment. *Aquacultural Engineering*, 37, 171-179.
23. Lambooij, E., Gerritzen, M. A., Reimert, H., Burggraaf, D., Van de Vis, J. W., 2008a. A humane protocol for electro-stunning and killing of Nile tilapia in fresh water. *Aquaculture*, 275, 88-95.
24. Lambooij, E., Gerritzen, M. A., Reimert, H., Burggraaf, D., Andre, G., Van de Vis, J. W., 2008b. Evaluation of electrical stunning of sea bass (*Dicentrarchus labrax*) in sea water and killing by chilling: welfare aspects, product quality and possibilities for implementation. *Aquaculture Research*, 39, 50-58.
25. Lambooij, E., Grimsbø, E., Van de Vis, J. W., Reimert, H. G. M., Nortvedt, R., Roth, B., 2010. Percussion and electrical stunning of Atlantic salmon (*Salmo salar*) after dewatering and subsequent effect on brain and heart activities. *Aquaculture*, 300, 107-112.
26. Lambooij, E., Digre, H., Reimert, H. G. M., Aursand, I. G., Grimsmo, L., Van de Vis, J. W., 2012. Effects of on-board storage and electrical stunning of wild cod (*Gadus morhua*) and haddock (*Melanogrammus aeglefinus*) on brain and heart activity. *Fisheries Research*, 127-128, 1-8.
27. Lambooij, B., Digre, H., Erikson, U., Reimert, H., Burggraaf, D., Van de Vis, H., 2013. Evaluation of Electrical Stunning of Atlantic Cod (*Gadus morhua*) and Turbot (*Psetta maxima*) in Seawater. *Journal of Aquatic Food Product Technology* 22, 371-379.
28. Lines, J. A., Robb, D. H., Kestin, S. C., Crook, S. C., Benson, T., 2003. Electric stunning: a humane slaughter method for trout. *Aquacultural Engineering*, 28, 141-154.
29. Llonch, P., Lambooij, E., Reimert, H.G.M., Van de Vis, J.W., 2012. Assessing effectiveness of electrical stunning and chilling in ice water of farmed yellowtail kingfish, common sole and pike-perch. *Aquaculture*, 364-365, 143-149.
30. Menudier, A., Rougier, F. P., Bosgiraud, C., 1996. Comparative virulence between different strains of *Listeria* in zebrafish (*Brachydanio rerio*) and mice. *Pathologie-biologie*, 44 (9), 783-789.
31. Nesse, L. L., Løvold, T., Bergsjø, B., Nordby, K., Wallace, C., Holstad, G., 2005. Persistence of orally administered *Salmonella enterica* serovars Agona and Montevideo in Atlantic salmon (*Salmo salar* L.). *Journal of Food Protection*, 68, 1336-1339.
32. Novotny, L., Dvorska, L., Lorencova, A., Beran, V., Pavlik, I., 2004. Fish: a potential source of bacterial pathogens for human beings. *Veterinarni Medicina – Czech*, 49 (9), 343-358.
33. Olsen, R. E., Sundell, K., Hansen, T., Hemre, G., Myklebust, R., Mayhew, T. M., Ringø, E., 2002. Acute stress alters the intestinal lining of Atlantic salmon, *Salmo salar* L.: An electron microscopical study. *Fish Physiology and Biochemistry*, 26, 211-221.

34. Olsen, S. H., Sorensen, N. K., Stormo, S. K., Elvevoll, E. O., 2006. Effect of slaughter methods on blood spotting and residual blood in fillets of Atlantic salmon (*Salmo salar*). *Aquaculture*, 258, 462-469.
35. Rahmanifarah, K., Shabanpour, B., Sattari, A., 2011. Effects of Clove Oil on Behavior and Flesh Quality of Common Carp (*Cyprinus carpio* L.) in Comparison with Pre-slaughter CO₂ Stunning, Chilling and Asphyxia. *Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences*, 11,139-147.
36. Ribas, L., Flos, R., Reig, L., Mackenzie, S., Barton, B. A., Tort, L., 2007. Comparison of methods for anaesthetizing Senegal sole (*Solea senegalensis*) before slaughter: Stress responses and final product quality. *Aquaculture*, 269, 250-258.
37. Robb, D. H. F., Kestin, S. C., Warriss, P. D., 2000. Muscle activity at slaughter: I. Changes in flesh colour and gaping in rainbow trout. *Aquaculture*, 182, 261-269.
38. Rose, J. D., Arlinghaus, R., Cooke, S. J., Diggles, B. K., Sawynok, W., Stevens, E. D., Wynne C. D. L., 2014. Can fish really feel pain? *Fish and Fisheries*, 15, 97-133.
39. Roth, B., Imsland, A., Moeller, D., Slinde, E., 2003. Effect of Electric Field Strength and Current Duration on Stunning and Injuries in Market-Sized Atlantic Salmon Held in Seawater. *North American Journal of Aquaculture*, 65, 8-13.
40. Roth, B., Slinde, E., Robb, D. H. F., 2007a. Percussive stunning of Atlantic salmon (*Salmo salar*) and the relation between force and stunning. *Aquacultural Engineering*, 36, 192-197.
41. Roth, B., Imsland, A., Gunnarsson, S., Foss, A., Shelvis-Smit, R., 2007b. Slaughter quality and rigor contraction in farmed turbot (*Scophthalmus maximus*); a comparison between different stunning methods. *Aquaculture*, 272, 754-761.
42. Sattari, A., Lambooij, E., Sharifi, H., Abbink, W., Reimert, H., Van de Vis, J. W., 2010. Industrial dry electro-stunning followed by chilling and decapitation as a slaughter method in Claresse® (*Heteroclaris* sp.) and African catfish (*Clarias gariepinus*). *Aquaculture*, 302, 100-105.
43. Scherer, R., Augusti, P. R., Bochi, V. C., Steffens, C., Fries, L. L. M., Daniel, A. P., Kubota, E. H., Neto, J. R., Emanuelli, T., 2006. Chemical and microbiological quality of grass carp (*Ctenopharyngodon idella*) slaughtered by different methods. *Food Chemistry*, 99, 136-142.
44. Selye, H., 1973. The evolution of the stress concept: The originator of the concept traces its development from the discovery in 1936 of the alarm reaction to modern therapeutic applications of syntoxic and catatoxic hormones. *American Scientist*, 61 (6), 692-699.
45. Skjervold, P. O., Fjæra, S. O., Østby, P. B., Isaksson, T., Einen, O., Taylor, R., 2001. Properties of salmon flesh from different locations on pre- and post-rigor fillets. *Aquaculture*, 201, 91-106.
46. Wilkinson, R. J., Paton, N., Porter, M. J. R., 2008. The effects of pre-harvest stress and harvest method on the stress response, rigor onset, muscle pH and drip loss in barramundi (*Lates calcarifer*). *Aquaculture*, 282, 26 - 32.
47. Yue, S., Moccia, R. D., Duncan, I. J. H., 2004. Investigating fear in domestic rainbow trout, *Oncorhynchus mykiss*, using an avoidance learning task. *Applied Animal Behaviour Science*, 87, 343 - 354.